

ПОСТИЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ «ЧЕЛОВЕК И
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАССКАЗА
«СТУДЕНТ»

Маматисаков Хуршидбек Маъмиржонович

Преподаватель кафедры методики русского языка Ферганского
государственного университета.

Аннотация: В данной статье рассматриваются . постижение проблемы «человек и обстоятельства» при изучении рассказа «студент» А.П.Чехова.

Ключевые слова: света и тени, А.П.Чехов, «Студент», человек и обстоятельства, феномен, внутритекстовые сравнения, вне-текстовые сопоставления.

Введение

Невозможно представить Чехова в школе без рассказа «Студент», который сам автор назвал своим самым любимым и совершенным произведением. Особого внимания заслуживает ценностно-нравственное содержание рассказа, в котором писатель предпринимает попытку «открыть это неизвестное, то, о чем люди тоскуют, найти в самой жизни элементы правды, справедливости, красоты, свободы» [1, с. 107]. М.Л. Семанова вторит ему, подчеркивая, что соотнесение в тексте «статичности и динамики», «поэзии и прозы», «света и тени» помогают «открыть в самом человеке те ресурсы, которые помогут изменить обстоятельства. Это прежде всего тяготение людей к единению, согласию, их стремление преодолеть отчужденность, одиночество, это способность понять другого человека, сочувствовать, сострадать...действенное человеколюбие человек приобретает ценой исканий душевных контактов с людьми, ценой мучительных раздумий

над собственным опытом и опытом других, опытом истории» [2, с. 134–137]. Мы уверены, что постижение школьниками таких высоких смыслов может иметь важное значение для их ценностного самоопределения.

Основной часть

Работа со смысловыми барьерами, сознательно построенными автором, требующего от своего читателя интеллектуального труда при обращении к книге, представляет самую большую сложность для юных умов. На видимом уровне рассказа практически ничего не происходит: возвращаясь с неудачной охоты и размышляя о бесконечных ужасах жизни, сын дьячка рассказывает двум бедным вдовам, встреча с которыми должна была наоборот лишь укрепить его упаднические настроения, известную историю об отречении Петра от Христа, которую, кстати, слушали накануне по случаю Страстной пятницы. Тем не менее что-то важное все же происходит. Только происходит это на духовном уровне. Акцентирование внимания на статичности пейзажа, зачастую выполняющего значимую роль в передаче внутреннего состояния героев, и на кардинальности внутренних изменений, происходящих в Иване Великопольском и вдовах, помогают создать на уроке проблемную ситуацию, которая послужит верным ориентиром на пути к постижению истинного смысла рассказа.

Урок традиционно начинается с выявления первоначального восприятия текста. Реакция школьников на мнение автора о позитивном начале произведения оказывается весьма неоднозначной: смысл остается для десятиклассников непонятым, многие называют рассказ «странным», «чудным». Ответы показывают, что главную трудность в понимании текста у них вызывает феномен «простого пересказа» главным героем «всем и без того известной истории про предательство Петра», который заставил женщин плакать и послужил причиной изменения мироощущения Ивана Великопольского. Это убедило нас в необходимости разделить текст на

части и анализировать их сначала по отдельности, затем – во взаимосвязи. Прежде всего проводится работа со словами, значения которых могут быть неизвестны учащимся, а также теоретико-литературными понятиями: мотив, лейтмотив, образ, художественная деталь. Проводится проверка индивидуального домашнего задания – подготовки культурологической справки о личности Рюрика, Ивана Грозного, Петра Первого и их роли в истории и судьбе государства.

Учащимся удастся разделить рассказ на три органичные части, характерные для большинства пасхальных произведений: первая описывает картину промозглой погоды страстной пятницы, когда уставший и угрюмый Иван Великопольский, студент духовной академии, возвращается с неудавшейся охоты домой, где страдает отец и нечего есть (до слов «И ему не хотелось домой»); вторая, центральная, повествует о встрече студента со вдовами, которым он, сидя у костра, пересказывает евангельский сюжет об отречении Петра, вызывающий у женщин слезы (до слов «...и не было похоже, что послезавтра Пасха»); третья часть – представляет внутренние изменения, произошедшие в душе Ивана Великопольского, отчего теперь жизнь казалась ему полной высокого смысла.

Анализ первой части рассказа начинается с традиционных для изучения этого произведения вопросов, акцентирующих внимание школьников на отдельных важных деталях: Где учится Иван? Как переводится его имя? Какое время года в рассказе? Какая стоит погода? Каково описание природы? Накануне какого действия происходят события рассказа? Классу удастся безошибочно ответить на большинство вопросов: они отмечают «особенность» Ивана, который является не просто студентом духовной академии, а даже носит соответствующее имя (Иван – «Божья благодать»). После полученных ответов предлагается выполнить задания, призванные установить внутритекстовые связи: найти слова, описывающие пейзаж,

лейтмотивный образ, присутствующий во всех частях текста, и движение главного героя. Ученики выписывают в таблицу следующее: лейтмотивный образ – «светился огонь»; глаголы движения – «шел»; пейзаж – «не-кстати подул с востока холодный пронизывающий ветер», «ледяные иглы», «в холодной вечерней мгле».

При анализе второй части таблица дополняется словами: лейтмотивный образ – «костер горел жарко, с треском»; глаголы движения – отсутствуют; пейзаж – «наступили потемки», «дул жестокий ветер». Работу с этим фрагментом рассказа оправданно провести в сопоставлении с внетекстовым источником – 22 главой Евангелия от Луки. После прочтения двух текстов предлагаем десятиклассникам подумать, почему из всего евангельского текста Чехов выбирает не историю, связанную с Иисусом, что, казалось бы, более актуальным в преддверии Пасхи, а историю предательства Петра. Зачем студент евангельское «И исшед вон, плакася горько» заменяет на «Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...»? Какое значение поступок Петра имеет для Ивана? Было ли это предательство свободным, осозанным выбором Петра? Почему заплакала Василиса, а Лукерья изменилась в лице?

Школьники указывают, что важным моментом в рассказе Ивана является описание слез Петра. Некоторые убеждены, что главный герой сожалеет о совершенном предательстве, но все же большинство учащихся класса приходят к выводу, что, скорее, это горькие слезы простого человека, который осознает свою духовную немощь. Последние, как представляется, ближе всех подходят к разгадке этой истории. Они отмечают, что слезы женщин говорят не столько о постижении идеи жертвенности Христа, сколько о полном понимании человеческой слабости, сочувствии.

Школьники продолжают работу с таблицей при анализе третьей части: лейтмотивный образ – «одинокий огонь спокойно мигал в темноте»; глаголы

движения – «пошел», «переплавлялся»; пейзаж – «на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря». О.С. Баранова в статье «О чем плачет Василиса. Материалы к уроку рассказа А.П. Чехова «Студент» предлагает в процессе анализа рассказа подвести школьников к размышлению над «гениальным» вопросом: «О чем плачет Василиса?», ответ на который, по мнению учителя, несмотря на его наличие в самом тексте, должен раскрыть суть произведения [3, с. 9].

Нам же представляется, что самым важным в постижении произведения являются вовсе не причины того, что одна женщина заплакала, а у второй стало тяжело на душе, а тот эффект, который произвела евангельская история, пересказанная Иваном, слезы вдов – это акт нравственного прозрения людей у костра. По-этому главным вопросом при изучении этого произведения должен стать другой: «В чем заключается оптимизм рассказа?». Не мимолетна ли радость, переполняющая Ивана? Ведь обстоятельства не теряют своей угнетающей силы: дома его по-прежнему ожидают больной отец, отсутствие еды, и это будет и завтра, и послезавтра.

Но, прежде чем задать вопрос, приступаем к рассмотрению произведения во взаимосвязи всех частей. Будучи уверенными в том, что во второй части в герое произошел переломный момент, полностью изменивший его настроение, школьники сначала пытаются соотносить части рассказа и искать различия, на что обычно бывает направлена подобная работа. Но потом ученики понимают, что сравнительная таблица подчеркивает лишь одну важнейшую особенность проблематики рассказа «Студент» – обстоятельства окружающей среды не изменяются. Они остаются такими же холодными и угрюмыми, как и в начале рассказа. Наконец задаем основной, на наш взгляд, вопрос: можно ли назвать рассказ оптимистичным? Предлагаем обратиться к первичным записям и определить, изменилось ли их мнение об отсутствии оптимистического

начала в произведении.

Учащиеся отвечают, что главное происходит в душе студента – это понимание того, что пересказанная им история не просто абстрактное, отвлеченное повествование о чем-то далеком, это понятно и близко каждому человеку, и через этот понятный, близкий смысл происходит понимание настоящего, усиливается ощущение единства времени, в котором сходятся прошлое и настоящее и тем самым определяется будущее. Мир, соединенный во времени, становится цельным образом бытия, через который Иван начинает иначе воспринимать окружающий мир.

Заключение

Подводя итоги, школьники отмечают, что светлая картина финала знаменует собой духовное возрождение героев. Чеховский рассказ интересен тем, что, кроме очевидного плана и плана, выстраиваемого писателем композиционно, есть «другой план», «как бы спрятанный внутри»: Иван приходит к мысли, что если рассказанная им история, несмотря на тысячелетние временные расстояния, понятна современному человеку, то все осталось в мире неизменным, и этот «круг вечных нерешенных вопросов, что во времена Рюрика и что при Петре Первом» сохраняет свою нерешенность, «пусть это немного и парадоксально». Так ученики приходят к мысли, что главное – это уметь видеть правду и красоту, стремиться к ним, даже в условиях повседневности, несмотря на любые жизненные обстоятельства.

Итак, мы столкнулись со значительными трудностями интерпретации рассказа «Студент» современными десятиклассниками. Однако проведенный урок доказывает, что применение приемов сравнительно-сопоставительного характера позволяет успешно решать некоторые проблемы понимания рассказа. Это убеждает нас в мысли, что изучение рассказа «Студент» должно происходить на соответствующем этапе литературного развития

учащихся и что рекомендовать его в средних классах рано.

Литература:

1. Альбов, В.П. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова (критический очерк) // Мир Божий. – 1903. – № 1. – С. 104–112.

2. Семанова, М.Л. Чехов в школе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Учпедгиз., 1954. – 283 с.

Баранова, О.С. О чем плачет Василиса. Материалы к уроку рассказа А.П. Чехова «Студент» // Литера-тура. – 2005. – № 19. – С. 8–9.

